

RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Sankt-Peterburg davlat universiteti Toshkent filiali

Raqamli iqtisodiyot 1 bosqich talabasi

Nasriddinova Shaxzoda Mahmudjonovna

nasriddinovasahzoda@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojlanishiga bo'lgan ta'siri atroflicha o'rganiladi. Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy faoliyatlarning yangi shakllarini yaratib, ularni yanada samarali va tezkor amalga oshirish imkoniyatini bermoqda. Elektron tijorat, bulutli texnologiyalar va kriptovalyutalar orqali moliyaviy xizmatlar ko'lami kengayib, xalqaro savdo va to'lovlar soddalashmoqda. Sun'iy intellekt esa sog'liqni saqlash, ta'lim, transport va davlat boshqaruvi kabi turli sohalarda sezilarli o'zgarishlar kiritmoqda. Ushbu texnologiyalar tufayli kasalliklarni diagnostika qilish, avtomobil boshqaruvini avtomatlashtirish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish kabi jarayonlar jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Maqola sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini keng ko'lamda ko'rib chiqadi, shuningdek, bu texnologiyalarni qo'llashning ijobiy va salbiy tomonlariga ham urg'u beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, elektron tijorat, moliyaviy texnologiyalar, kriptovalyuta, bulutli texnologiyalar, axborot xavfsizligi, avtomatlashtirish, davlat boshqaruvi, ta'lim, tibbiyot, transport, logistika, innovatsiya, raqamli xizmatlar, elektron hukumat, kiberxavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik, global iqtisodiyot, texnologik rivojlanish.

Asosiy qism

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat iqtisodiy jarayonlarni, balki jamiyatning ijtimoiy va madaniy sohalarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Ushbu texnologiyalar har xil sohalarda samaradorlikni oshirish, yangi imkoniyatlar yaratish va ish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga xizmat qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot barcha iqtisodiy jarayonlarni raqamli platformalarga o'tkazish, ma'lumotlardan samarali foydalanish va global bozorlar bilan tezkor aloqalarni yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi. Sun'iy intellekt esa qiyin va murakkab jarayonlarni optimallashtirish, qaror qabul qilishda

aniqlikni oshirish va real vaqtda ma'lumotlar asosida vaziyatni bashorat qilish kabi imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Quyida raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlari va ularning jamiyatga ta'siri batafsil yoritiladi.

1. Elektron tijorat va global iqtisodiyotga ta'siri

Raqamli iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri – elektron tijorat, ya'ni mahsulot va xizmatlarni onlayn sotish va sotib olish jarayonidir. Elektron tijorat imkoniyatlari tufayli mahalliy va xalqaro bozorlarda yangi tadbirkorlik imkoniyatlari yaratilib, global iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanmoqda. Elektron tijorat nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki foydalanuvchilarga tezkor va qulay xizmatlar taqdim etish orqali xaridorlarni qondiradi. Bunday imkoniyatlar elektron tijorat platformalari (masalan, Amazon, Alibaba) va to'lov tizimlari (masalan, PayPal, Stripe) orqali amalga oshirilmoqda, bu esa kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga global miqyosda raqobatlashish imkonini bermoqda.

2. Raqamli moliya va kriptovalyutalar rivoji

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan moliyaviy texnologiyalar (Fintech) sohasida ham sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Masalan, kriptovalyutalar va blokcheyn texnologiyasi tufayli moliyaviy operatsiyalar yanada oshkora, tezkor va xavfsiz amalga oshirilmoqda. Kriptovalyutalar moliyaviy tizimga yangicha yondashuvni olib kirib, an'anaviy bank xizmatlarini qisqartirishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn to'lov tizimlari va elektron bank xizmatlari jismoniy va yuridik shaxslar uchun moliyaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada qulaylashtirdi. Moliyaviy texnologiyalarning bu tarzda rivojlanishi nafaqat tijorat va bank sohalarida, balki umumiy iqtisodiyotda ham sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

3. Bulutli texnologiyalar va axborot xavfsizligi

Bulutli texnologiyalar axborotlarni masofadan turib saqlash va ulardan foydalanish imkonini beradi. Bulutli texnologiyalar korxonalar va tashkilotlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va ularni xavfsiz saqlash imkonini taqdim etadi. Masalan, masofaviy ishlashning ko'payishi bulutli texnologiyalarning ommalashishiga olib keldi. Biroq, bulutli texnologiyalarning keng qo'llanilishi axborot xavfsizligi masalasini ham dolzarb qiladi. Kiberxavfsizlik masalalarini hal qilishda bulutli texnologiyalarning xavfsizligini ta'minlash muhim hisoblanadi, chunki bu texnologiyalar yordamida saqlanayotgan axborotlarni buzish yoki o'g'irlash imkoniyatlari mavjud.

4. Sun'iy intellektning tibbiyot va ta'limda qo'llanilishi

Sun'iy intellektning tibbiyot sohasidagi roli ham katta ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, individual davolash rejalarini ishlab chiqish va sog'liqni saqlash tizimlarini optimallashtirish mumkin. Misol uchun, tibbiyotda ishlatiladigan diagnostik tizimlar rentgen suratlarini tahlil qilish yoki kasallik rivojlanishini bashorat qilishda yuqori aniqlikka ega. Ta'lim sohasida esa sun'iy intellekt o'quvchilarning individual ehtiyojlarini tahlil qilib, ular uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlarini yaratish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt ta'lim resurslarini avtomatlashtirish va pedagoglarga yordam berishda muhim rol o'ynaydi.

5. Transport va logistika sohasidagi sun'iy intellekt

Transport va logistika sohasida sun'iy intellekt algoritmlar yordamida avtonom transport vositalarini boshqarish imkonini beradi. Masalan, avtonom avtomobillar va dronlar yo'llarda xavfsizlikni oshirish, transport jarayonlarini soddalashtirish va tezkorlikni ta'minlash imkoniyatini beradi. Sun'iy intellekt bilan jihozlangan logistika tizimlari esa yuk tashishni optimallashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va xizmat sifatini yaxshilaydi.

6. Davlat boshqaruvi va raqamli xizmatlar

Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt davlat boshqaruvini samarali amalga oshirish va aholiga qulay xizmatlar ko'rsatishda keng qo'llanilmoqda. Elektron hukumat tizimlari orqali fuqarolar soliq to'lash, hujjatlar tayyorlash va davlat xizmatlaridan masofadan foydalanish imkoniga ega. Bu texnologiyalar davlat idoralari ishini avtomatlashtirish va fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt fuqarolar ehtiyojlarini tahlil qilish va ularga tezkor javob berish uchun davlat idoralarida axborot tizimlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

7. Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar

Qishloq xo'jaligi sohasida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar qo'llanilishi unumdorlikni oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt yordamida ekinlarning rivojlanishi, tuproq unumdorligi va ob-havo sharoitlarini tahlil qilish mumkin, bu esa fermerlarga ekin ekish va hosilni yig'ishtirish jarayonlarini yanada aniqroq rejalashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan dronlar yordamida ekinlarni nazorat qilish, zararkunandalarga qarshi

kurashish va o'g'itlash jarayonlarini avtomatlashtirish qishloq xo'jaligida sezilarli yutuqlarga olib kelmoqda.

8. Ishlab chiqarishda avtomatizatsiya va sun'iy intellekt

Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning rivojlanishi sanoat va ishlab chiqarish sohasida ham yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, mehnat samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini nazorat qilish imkoniyati mavjud. Ko'plab zamonaviy zavod va fabrikalarda robototexnika va sun'iy intellekt tizimlari joriy qilinib, inson mehnatidan foydalanish kamaymoqda va ishlab chiqarish jarayonlari yanada tejamkorlik bilan boshqarilmoqda. Bunday avtomatizatsiya ish jarayonlarini tezlashtiradi, mahsulot tannarxini pasaytiradi va ishlab chiqarishning barqarorligini ta'minlaydi.

9. Ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish jarayonlari

Raqamli iqtisodiyotning yana bir muhim jihati bu ma'lumotlar tahlili va ularning boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi roli hisoblanadi. Bugungi kunda korxonalar katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash orqali mijozlar ehtiyojlarini aniqlash, bozor talablarini tahlil qilish va mahsulot yoki xizmatlarni yaxshilash imkoniga ega. Sun'iy intellekt algoritmlari va ma'lumotlar tahlili texnologiyalari orqali korxonalar marketing, moliyaviy rejalashtirish va strategik qarorlar qabul qilishda yuqori aniqlikka ega bo'lishmoqda. Bu esa raqobatbardoshlikni oshiradi va bozorning o'zgaruvchan talablariga tezkor javob berishga yordam beradi.

10. Madaniyat va axborot vositalaridagi o'zgarishlar

Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt ommaviy axborot vositalari va madaniyat sohasiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali axborot tarqatish, yangiliklar va madaniy kontentni tezkor yetkazish ommalashgan. Sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchilar uchun mos tavsiyalar beruvchi tizimlar ishlab chiqilgan bo'lib, bu orqali kontentlar individual qiziqishlar asosida taklif etiladi. Shuningdek, madaniyat sohasida sun'iy intellekt san'at, musiqa, adabiyot kabi yo'nalishlarda yangi eksperimentlar yaratishga, virtual va qo'shma reallik texnologiyalari esa insonlarga yangi madaniy tajribalarni taqdim etishga imkon bermoqda.

11. Energetika sohasida sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlari

Energetika sektori sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan keng foydalanayotgan sohalardan biridir. Elektr tarmoqlarini boshqarishda sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish energiya iste'molini optimallashtirishga yordam beradi. Aqlli tarmoqlar ("smart grids") energiyani talab va taklifga mos ravishda avtomatik tarzda taqsimlab, iste'molchilar xarajatlarini kamaytirishga va energiya resurslaridan samarali foydalanishga imkon beradi. Quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan manbalardan foydalanishni kengaytirishda sun'iy intellekt kuchli yordamchi hisoblanadi, chunki u ob-havo sharoitlarini tahlil qilib, energiya ishlab chiqarish jarayonini optimallashtiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida energiya samaradorligini oshirish orqali uglerod chiqindilarini kamaytirish mumkin, bu esa ekologik barqarorlikka katta hissa qo'shadi.

12. Huquq va xavfsizlik sohasida sun'iy intellekt qo'llanilishi

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar huquqni muhofaza qilish va xavfsizlik tizimlarida ham keng qo'llanilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt bilan jihozlangan kuzatuv tizimlari jinoyatchilikka qarshi kurashishda, jinoyatchilik darajasini kamaytirishda va xavfsizlikni ta'minlashda samarali ishlamoqda. Video kuzatuv tizimlari orqali jamoat joylarida xavfsizlikni ta'minlash, transport harakatini boshqarish va favqulodda vaziyatlarda tezkor javob berish imkoniyatlari kengaymoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida huquqiy hujjatlar va qonunlarni tahlil qilish, fuqarolar bilan bog'liq masalalarda avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qilish orqali huquqiy masalalarni tezkor hal qilishga erishilmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellektni qo'llash kiberxavfsizlik sohasida ham katta ahamiyatga ega bo'lib, kiber hujumlarni oldindan aniqlash, ma'lumotlarni himoyalash va xakerlik faoliyatlarini oldini olish uchun foydalanilmoqda.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalari jamiyatning barcha sohasini qamrab olib, iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlik uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ular nafaqat iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishda, balki insonlar hayotini yaxshilash, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va global miqyosda axborot almashishni tezlashtirishda katta rol o'ynamoqda. Elektron tijorat, moliyaviy texnologiyalar, bulutli saqlash xizmatlari va kriptovalyutalar kabi yo'nalishlar raqamli iqtisodiyotning global iqtisodiy munosabatlarda hamda tadbirkorlik sohasida yangi imkoniyatlar yaratishiga imkon bermoqda.

Sun'iy intellekt esa sog'liqni saqlash, ta'lim, transport, xavfsizlik, qishloq xo'jaligi va energiya kabi asosiy sohalarda sifatli xizmat ko'rsatishni rivojlantirishga xizmat

qilmoqda. Masalan, tibbiyotda diagnostika jarayonini avtomatlashtirish, qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish va davlat boshqaruvida aholi uchun qulay xizmatlar ko'rsatish sun'iy intellekt texnologiyalarining afzalliklaridandir. Shu bilan birga, bu texnologiyalar kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish kabi sohalarda ham dolzarb bo'lib, global xavfsizlikni ta'minlashda sezilarli rol o'ynamoqda.

Biroq, ushbu texnologiyalar jadal rivojlanib borishi bilan bir qatorda ayrim xavf-xatarlar va ijtimoiy muammolar ham paydo bo'lmoqda. Ish o'rinlarini qisqarishi, kiberxavfsizlikka tahdidlar, shaxsiy hayot daxlsizligiga tahdid va iqtisodiy tengsizlikni kuchaytirish kabi salbiy oqibatlarga qarshi choralar ko'rish muhim hisoblanadi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektdan foydalangan holda, bu texnologiyalarning xavfsizligi va jamiyat manfaatlariga mos tarzda rivojlanishini ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt jamiyatning kelajagini shakllantirishda va yangi texnologik inqilobni amalga oshirishda kuchli vositalardan biridir. Bu texnologiyalarni oqilona va samarali boshqarish orqali jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manzillari

- Lee, K. (2018). *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Publishing Group.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W.W. Norton & Company.
- World Economic Forum (2022). "How digital economy is reshaping the world economy." <https://www.weforum.org/>
- MIT Technology Review (2023). "Artificial Intelligence in Healthcare." <https://www.technologyreview.com/>
- International Monetary Fund (IMF) – "The Digital Economy and Globalization." <https://www.imf.org/>
- Forbes. "The Role of AI in Economic Growth." <https://www.forbes.com/>
- OECD Digital Economy Papers – *Digital Transformation in Business and Society*. <https://www.oecd-ilibrary.org/>

